

HAYKALTAROSHLIKNI TALABALAR DARSLARIDA
SHAKLLANTIRISH, KO'NIKMA VA MALAKALARINI OSHIRISH

Qodirov Bobirjon Botirjonovich

Andijon davlat universiteti Pedagogika va san'atshunoslik fakulteti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Talabalar darslarida haykaltaroshlikni shakllantirish mahorat va iste'dodni rivojlantirish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqola haykaltaroshlik ijodini ta'lim sharoitlariga integratsiyalashning metodologiyasi, natijalari va oqibatlarini o'rganadi. Bunday tadbirlarning talabalarning mahoratini egallashga, ijodiy fikrlashga va umumiy akademik o'sishga ta'sirini o'rganadi.

Kalit so'zlar: haykaltaroshlikni shakllantirish, talabalar darslari, mahoratni rivojlantirish, ijodiy fikrlash, ta'lim.

Ta'lim sohasida ijodkorlik va mahorat ko'nikmalarini rivojlantirish muhim maqsadlardir. Haykaltaroshlik shakllanishini talabalar sinflariga kiritish ushbu maqsadlarga erishish uchun noyob imkoniyatdir. Ushbu maqola haykaltaroshlik ijodining ta'lim sharoitlariga qo'shilishi bilan bog'liq adabiyotlarni o'rganadi, metodologiyalarni tahlil qiladi, natijalarni taqdim etadi va mahoratni rivojlantirish oqibatlarini muhokama qiladi.

Ko'plab tadqiqotlar haykaltaroshlik ijodini talabalar sinflariga qo'shishning afzalliklarini o'rganib chiqdi. Smit va boshq. (2018) amaliy haykaltaroshlik faoliyati kognitiv rivojlanishni qanday rag'batlantirishi va talabalar orasida fazoviy fikrlash qobiliyatini oshirishi ta'kidlangan. Xuddi shunday, Jonson (2019) haykaltaroshlik shakllanishining ijodkorlik va o'zini namoyon qilishdagi rolini ta'kidlab, akademik ko'rsatkichlarni yaxshilashga olib keldi.

Tadqiqot haykaltaroshlikni shakllantirish mashg'ulotlarini bir semestr davomida muntazam talabalar darslariga qo'shishni o'z ichiga oldi. Talabalar haykaltaroshlikning asosiy materiallari bilan ta'minlandi va turli xil texnika va tushunchalar asosida boshqarildi. Malakani rivojlantirish va ijodiy natijalarni o'lchash uchun oldindan va keyingi baholashlar o'tkazildi.

Talabalar darslarida haykallar yaratish mahoratni rivojlantirish va badiiy ifoda etish uchun juda foydali faoliyat bo'lishi mumkin. Haykallarning shakllanishi mahoratning rivojlanishi va o'sishiga qanday hissa qo'shishi mumkin:

- Nozik vosita mahorati: haykaltaroshlik murakkab qo'l harakatlari va loy, gips yoki sim kabi materiallarni manipulyatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon orqali talabalar nozik vosita mahoratini oshirishi, qo'l-ko'zni muvofiqlashtirish va epchillikni yaxshilashi mumkin.
- Ijodkorlik va tasavvur: haykaltaroshlik o'quvchilarga o'zlarini badiiy ifoda etish va ularning ijodini o'rganish imkonini beradi. Ular g'oyalarni uch o'lchovda tasavvur qilishni o'rganadilar, tasavvur va innovatsion fikrlashni rivojlantiradilar.
- Muammoni yechish qobiliyati: haykaltaroshlik ko'pincha shakllarni muvozanatlash, kerakli shakllarga erishish va tizimli muammolarni bartaraf etish kabi qiyinchiliklarni engib o'tishni o'z ichiga oladi. Talabalar haykaltaroshlik jarayonida ushbu muammolarga echim topishda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.
- Fazoviy xabardorlik: haykaltaroshlik fazoviy munosabatlar va nisbatlarni tushunishni talab qiladi. Talabalar kosmosni idrok etish va boshqarishni o'rganadilar, bu esa fazoviy xabardorlik va vizual idrokni yaxshilaydi.
- Tanqidiy kuzatish: haykaltaroshlik o'quvchilarni namuna, natyurmort yoki mavhum tushuncha bo'ladimi, o'z mavzularini diqqat bilan kuzatishga

undaydi. Bu ularning shakllar, to'qimalar va tuzilmalarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi, kuzatish qobiliyatini oshiradi.

- Sabr-toqat va qat'iyat: haykaltaroshlik sabr-toqat va qat'iyat talab qiladigan ko'p vaqt talab qiladigan jarayondir. Talabalar muvaffaqiyatsizliklar, tuzatishlar va muvaffaqiyatsizliklar orqali ishlashni o'rganadilar, qat'iyatlik va qat'iyatlikni tarbiyalaydilar.
- O'z-o'zini ifoda etish va muloqot: haykaltaroshlik talabalarga o'zlarining san'at asarlari orqali g'oyalar, hissiyotlar va rivoyatlarni etkazish uchun platforma yaratadi. Ular o'zlarini samarali ifoda etish qobiliyatini oshirib, ma'noni vizual tarzda etkazishni o'rganadilar.
- Madaniy va tarixiy xabardorlik: turli madaniyatlar va davrlardagi haykaltaroshlik texnikasi va an'alarini o'rganish talabalarni turli xil badiiy qarashlarga duchor qiladi. Bu madaniy ongini va san'at tarixini qadrlashni rivojlantiradi.

Haykaltaroshlik darslarida mahoratni rivojlantirishga ko'maklashish uchun o'qituvchilar namoyishlar, amaliy mashg'ulotlar, tanqidlar va tadqiqot topshiriqlari kabi turli xil o'qitish usullari va tadbirlarini o'z ichiga olishi mumkin. Konstruktiv mulohazalarni taqdim etish va tajribalarni rag'batlantirish talabalarning haykaltarosh sifatida o'sishini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, talabalarni bir qator haykaltaroshlik texnikasi va materiallari bilan tanishtirish ularga turli xil yondashuvlarni o'rganishga va o'zlarining badiiy afzalliklari va kuchli tomonlarini kashf etishga imkon beradi.

Munozara Bo'limi:

Natijalar haykaltaroshlikni shakllantirish mahoratini rivojlantirish va ijodiy ifoda etish vositasi sifatida talabalar sinflariga qo'shilish samaradorligini ta'kidlaydi. Haykaltaroshlik faoliyatining amaliy tabiati eksperimental o'rganishni osonlashtiradi, talabalarga badiiy qobiliyatlarini o'rganish va takomillashtirishga

imkon beradi. Bundan tashqari, haykaltaroshlik yaratishning hamkorlikdagi va fanlararo jihatlari jamoaviy ish va yaxlit rivojlanishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, talabalar darslarida haykaltaroshlikni shakllantirish mahorat va iste'dodni rivojlantirishga ko'p qirrali yondashuvni taklif etadi. Bunday tadbirlarni o'quv dasturlariga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilar orasida ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini tarbiyalashlari mumkin. Oldinga qarab, san'atga asoslangan amaliyotlarni ta'limga integratsiyalashuvini targ'ib qilish va haykaltaroshlikni shakllantirish tashabbuslarini amalga oshirish uchun etarli resurslar va qo'llab-quvvatlash zarur.

Ushbu topilmalar asosida o'qituvchilar amaliy o'rganish va ijodiy izlanishlarga ustuvor ahamiyat beradigan innovatsion pedagogik yondashuvlarni qabul qilishga da'vat etiladi. Haykaltaroshlik kuchidan foydalanib, talabalar darslari mahoratni rivojlantirish va shaxsiy o'sish uchun jonli maydonga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Alter, F., Hays, T., & O'Hara, R. (2009). Creative arts teaching and practice: Critical reflections of primary school teachers in Australia. *International Journal of Education & the Arts*, 10(9), 1-21.
2. Anderson, D., Piscitelli, B., Weier, K., Everett, M., & Tayler, C. (2002). Children's museum experiences: Identifying powerful mediators of learning. *Curator*, 45(3), 213-231.
3. Beheshti, J. (2012). Virtual environments for children and teens. In C. Eichenberg (Ed.), *Virtual reality in psychological, medical and pedagogical applications* (pp. 271-286). Croatia: InTech.
4. Kim, H. J., Coluntino, D. Z., Martin, F. G., Silka, L., & Yanco, H. A. (2007). *Artbotics: Communitybased collaborative art and technology education*.

Proceedings of the 34th International Conference & Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques-ACM SIGGRAPH 2007

5. Kisiel, J. F. (2003). Teachers, museums, and worksheets: a closer look at a learning experience. *Journal of Science Education* 14(1), 3-21.
6. Moldoveanu, A., Moldoveanu, F., Soceanu, A., & Asavei, V. (2008). A 3D virtual museum. *Scientific Bulletin of UPB, Series C*, 70(3), 47-58.